

ОРАЗАЛИЕВА ГУЛХАЙЯ ТЕМИРҒАЛИЙ ҚИЗИ

Ўзбекистон, Қорақалпоқ давлат университети, докторант,
gulhaya_0908@mail.ru

ЖУРНАЛ НАШРИНИНГ ЎЗБЕК ТАДҚИҚОТЧИЛАРИ ТОМОНИДАН ЎРГАНИЛИШИ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада автор Ўзбекистонда журнал нашрларининг шаклланиши ва ривожланиш тенденцияларини жамият ривожланиши асосида тадқиқ қилишга ҳаракат этган. Ўзбекистонда журналларнинг ривожланишини бир нечта босқичларга бўлган.

Калт сўзлар: Журнал нашрлари, ОАВ, тамойиллар, мақола, контент.

Аннотация: В статье автор попытался анализировать поведение и тенденция развитие журналов в Узбекистане в сравнениях с развитием общества в целом. К тому развитие журналов разделили на несколько этапов.

Ключевые слова: Журнальная периодика, СМИ, принципы, статья, контент.

Abstract: In the article, the author tried to analyze the direction and trend of the development of magazines in Uzbekistan in comparison with the development of society as a whole. In addition, the development of magazines was divided into several stages.

Key words: Journal periodicals, media, principles, article, content.

Ўзбекистонда журнал нашрлари пайда бўлиши ва ривожланиш тенденциялари ўрганилганда дастлаб, минтақада газеталарнинг таъсис этилиши масалалари эътиборга олинади. Таъкидлаб ўтиш керакки, бу борада ўзбек олимлари томонидан қатор илмий тадқиқотлар ёриққа чиққан. Масалан, олим Б.Дўстқораевнинг «Ўзбекистон журналистикаси тарихи» деб номланган дарсликда Туркистонда матбуотнинг пайдо бўлиши масалаларига эътибор қаратганда қуйидаги фикрларни таъкидлаб ўтади: «Туркистон маҳаллий газетаси Тошкентда 1870 йилдан нашр қилинади. Дастлаб у «Туркестанские ведомости» га махсус илова бўлиб, «Туркистон вилоятининг газети» сарлавҳали унча катта бўлмаган нимварақда бостирилади. Уни чиқаришдан мақсад Туркистон ўлкасининг маҳаллий аҳолиси орасида Россия ҳукуматининг ҳамда маҳаллий маъмуриятнинг фармойишларини тарқатиш эди». Ва олим журнал нашрнинг пайдо бўлиши масалаларига ҳам эътибор қаратади: 1913 йилнинг августидан бошлаб Самарқандта «Оина» журналининг биринчи сони чоп этилади. Ушбу журналнинг нусхалари Туркистондаги ўқувчилардан ташқари Кавказ, Ирон, Афғонистон, Ҳиндистон, Туркия давлатларига ҳам бориб етади» [1. Дўстқораев Б. 2009].

Ўзбек журналистикаси тадқиқ этишга катта ҳисса қўшган олима Н.Абдуазизова эса «Ўзбек миллий матбуотида журнал нашрининг Махмудхўжа Бехбудий асос солган деган фикр бор. «Ойна» журналининг биринчи сони 1913 йили 20 августда Самарқанд шаҳрида чоп этила бошлаган. Журналда асосан Абдурауф Фитрат, Сиддиқий-Ажзий, Хожи Муин, Ақобир Шомансур, Мухаммад Саида ва бошқаларнинг мақолалари чоп этилган. Кейинги йиллари ўзбек тилида «Ал-Ислох», «Ал-Изох», «Кенгаш», «Хуррият» журналлари чоп этила бошлаган» [2. Абдуазизова Н. 2012] деган фикрни билдиради.

Юқорида таъкидлаб ўтган муаллифлар меҳнатларида Ўзбекистонда дастлабки газеталар билан журналларининг асосий мақсадлари минтақа ҳақини ғоявий босим остида ушлаб туриш орқали, уларни ҳар томонлама бошқариш эканлиги бўйича фикрларини бекор қилиш қийин. Аммо ўзбек тилида дастлабки газеталар билан журналларнинг чоп этилишида жаҳидлар ҳаракатларининг роли катта эканлигини унутмаслик керак фикримизча. Сабаби жаҳидчиликнинг асосий мақсади халқнинг онгини таълим ва тарбия орқали ривожлантириш ва уларнинг ёрқин келажак учун курашга тарбиялаш ҳисобланган. Газета ва журналлар эса мана шу ғоялар билан фикрларни халқга етказиб беришнинг энг асосий йўли ҳисобланади. Иккинчи томондан газета ва журналлар халқнинг миллий ғурури ва ўзлигини англашдаги ҳам асосий қурол ҳисобланади. Учинчидан эса матбуот халқни саводлантириш, уларга дунёвий билимларни беришнинг илғор қуролларидан бири эканлигини ҳам унутмаслик керак.

Ўзбек журналистикаси теориясида матбуот ривожланиши бир неча босқич асосида ўрганилган. Дастлабки босқич чор Россияси мустамлакачилиги даври, собиқ иттифоқ даври ва мустақиллик йилларида журналистика ва бу йиллар журналистика илмида тадқиқ қилиш объекти асосан матбуот ҳисобланган.

Олим Мухтар Худойқулов «Журналистикага кириш» китобида қуйидаги фикрларни таъкидлаб ўтади: «XX асрнинг бошларига келиб Туркистонда ҳам миллий уйғониш матбуоти пайдо бўлди. Бу даврнинг илғор фикрли зиёлилари – жаҳидлар томонидан чоп этилган «Тараққий», «Хуршид», «Садой Туркистон», «Садой Фарғона», «Нажот», «Самарқанд», «Ойна», «Чаён» каби журналлар Туркистон халқлари маънавий тарихидаги катта аҳамият касб этди». Ва бу давр матбуотидаги мақолаларда «Туркистон озодлик, мустақиллик ғояларининг пайда бўлишига ва ривожланишига катта ҳисса қўшди» [3. Худойқулов М. 2005] деб ёзади.

Таъкидлаб ўтилганидек, собиқ иттифоқ даврида журналларнинг ривожланиш тенденциялари бўйича ўзбек олимлари орасида негатив фикрлари кўп. Таъкидлаб ўтадиган бўлсак, Н.Абдуазизова ўзининг «Миллий журналистика тарихи» китобида «Журнал анча қийин шароитда, қизил империянинг улуғ давлат шовинизми бош кўтарган, маданият соҳасида ғоявий кураш авж олган, зиёлилар орасида ғоявий кураш кескинлашган бир даврда дунёга келган эди, деб таъкидлаган. У 2000-3000 нусха атрофида чоп этилган.

Дастлаб ойига икки марта чоп этишга мўлжалланган нашр матбуот ишлари қийин ҳолатда эканлиги, шу даврда матбуот бошидан кечираётган оғир ҳолат сабабли ойига бир марта чоп этиладиган бўлди» [4. Абдуазизова Н. 2008]. Олимнинг ушбу фикри орқали муаллиф совет ҳукуматининг дастлабки йилларда коммунистик ғояни халқ онгига сингдириш учун журналлардан фойланганлиги таъкидлаб ўтилган (бу ерда «Инқилоб» журнали ҳақида гап кетмоқда).

Ўзбекистон журналларининг идеологик босим остида қолганлигини олимларимизнинг фикрларидан билиб олиш ҳам мумкин. Яъни урушдан кейинги йилларда асосан адабий журналлар янги совет одамани шакллантириш деган шовинистик ғоя асосида ўз контентларини яратган бўлса, мустақиллик арафасида эса миллий онг, миллий адабий меросларга бўлган ҳурмат адабий журналларнинг саҳифаларида мақолалар билан адабий контентларда кўрина бошлади. Шундай қилиб журналларнинг тематик-мазмунини совет ҳукумати босими асосида контент концепциясини шакллантиришга мажбур бўлишган. Бу фикрларимизнинг далили сифатида профессор Ф. Мўминовнинг ушбу қарашларини келтиришимиз мумкин: «Замонавий Ўзбекистон матбуотининг типологик йўналишлари қўйидаги тамойиллар асосида шаклланди: Биринчидан, партия-совет нашрлари йўқ бўлди, уларнинг базасида янги газеталар билан журналлар пайдо бўлди. Иккинчидан, аста-секинлик билан бўлса ҳам давлат маблағлаштиришдан ўзини-ўзи маблағ билан таъминлаш жараёни бошланди. Учинчидан, матбуотнинг янги системасини шакллантиришда аудиториянинг талаблари билан таъсисчиларнинг имкониятлари эътиборга олинди» [5. Муминов Ф.А. 1998].

Тўғри, журналларнинг типологик шаклланишида газеталардаги каби, таъкидлаб ўтилганидек, тамойиллар асосида шаклланди. Ривожланган давлатларда дастлабки даврдан бошлаб матбуот, журналлар аудитория қизиқишлари, талаблари билан бозор талаблари асосида ривожланган бўлса, аммо совет ҳукумат даврида Ўзбекистон журналлари административ-буйруқлар асосида контентларини яратишга мажбур бўлишди. Шунинг учун ҳам мустақилликнинг дастлабки йилларида республикамизда кўпгина журналлар бозор талаблари асосида иш олиб боришни билмай, ёпилиб кетди. Бу биринчидан, журнал таҳририятининг бозор конъюктурасига мослаша олмаганлиги, иккинчидан, журналларнинг аудитория қизиқиши билан талабларини ўрганмасдан иш олиб борганлиги ҳисобланади.

Ўзбекистон журналлари ривожланиш тенденцияларини бир нечта босқичлар асосида ривожланганлигини таъкидлаб ўтиш жоиз:

Биринчи босқич: Дастлабки журналларнинг пайдо бўлиши. Журналларнинг пайдо бўлишига таъсир этган тамойиллар – ўлкада, яъни Туркистонда Россия империясининг зуғуми авжига етиши ва бунинг натижасида миллий уйғониш жараёнларининг бош кўтариши. Энг аввал жаҳидчилик ҳаракатининг бошланиши. Яъни дастлабки ёриқ кўрган «Ойна» журналининг

бош мақсади миллий адабиёт, маданиятни халққа таништириш орқали халқда миллий ғурур сезгиларини уйғотиш бўлди. Шу орқали миллат идентивлигини сақлаб қолиш ғояси илгари сурилди.

Иккинчи давр: Урушдан кейинги йиллар: Собиқ иттифоқ ғоясининг авж олган даври, янги совет одамини шакллантириш ғоясининг миллий журналларда акс этиши. Журналлар мана шу ғоянинг тарғиботчиси сифатида кўринди. Бу даврларда журналлар рус адабиёти вакиллари меҳнатларини ёритиб бориш орқали рус миллатига бўлган ғурурни шакллантириш ғоясини олға сурди.

Учинчи давр: Мустақиллик арафасидаги йиллар. Бу давр журналларида кўпроқ миллий қаҳрамонлар билан дастлабки репрессияга учраган ўзбек ва қорақалпоқ ёзувчи ва шоирларининг меҳнатларига алоҳида эътибор қаратилди. Бундай йўналиш ўз мевасини беради ва миллий ўзлик, миллий ғурур сезгиларини ривожлантириб юборди.

Тўртинчи давр: Мустақилликнинг дастлабки йиллари. Бир томондан иқтисодий қийинчилик сабаб кўпгина журналларнинг медиа бозорида ўзини топа олмаганлиги, иккинчи томондан аудиториянинг талаблари билан қизиқишларини эътиборга олган журналларнинг ўз позициясини яхшилаб олиши масалалари.

Бешинчи давр: Интернет тармоғининг журналларга таъсир ўтказиши. Бу давр фақатгина журналларга эмас, балки дастурий оммавий ахборот воситаларининг барчасига бирдек таъсир кўрсатди. Унинг таъсиридан журналлар конвергент медиа концепцияси асосини эътиборга олишга ундади. Аммо бу давр давом этмоқ, шунинг учун ҳам тўлақонли фикр билдириш тўғри келмаса керак.

Аммо, шу нарсани таъкидлаб ўтиш керакки, журналларнинг ўз йўналиши, ўзига яраша мазмунга эга эканлигини инобатга оладиган бўлсак, журнал нашрларининг яна ҳам ўзгаришга учраши мумкинлигини тахмин қилиш мумкин.

АДАБИЁТЛАР

1. Дўстқораев Б. «Ўзбекистон журналистикаси тарихи» (1-қисм. 1870-1917 йил ноябрь). Дарслик. «Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи». Т. 2009. – Б. 16.
2. Абдуазизова Н. История национальной журналистики. «Sharq». Т. 2012. – Б. 47.
3. Худойқулов М. JURN ALISTIKAGA KIRISH (ўқув қўлланма). Т. 2005. – 19 б.
4. Абдуазизова Н. Миллий журналистика тарихи. (Генезис ва эволюция) Биринчи жилд. «Шарқ». 2008. – б. 275.
5. Муминов Ф.А. Современные тенденции развития средств массовой информации Узбекистана. В сб.: Роль средств массовой информации в переломные периоды XX века. – Т.: фонд К.Аденауэра. 1998. – С. 13.

